

УДК: 632.4

**ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ЗЕРОКС, В.К.Р. (3000 МГ/ СЕРЕБРО
КОЛЛОИДНОЕ) ПРОТИВ ФУЗАРИОЗА И БАКТЕРИАЛЬНОЙ ГНИЛИ
КАРТОФЕЛЯ**

¹Зупаров Миракбар Абзалович, ²Мамиев Мухиддин Саламович, ³Камилов Шухрат
Ганиевич, ⁴Бусинов Мухиддин Лазиз ўгли

^{1,2,3,4}Ташкентский Государственный аграрный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10936431>

Аннотация. В публикации обсуждается вопрос применения препарата Зерокс в.к.р. против фузариоза и бактериальной гнили картофеля. Результаты опыта показали, что биологическая эффективность препарата Зерокс в.к.р. при обработки клубней картофеля в норме расхода 0,6 л/т и 0,7 л/т в борьбе с фузариозом картофеля составила 94,4% и 95,4%.

Биологическая эффективность при обработке клубней картофеля в норме расхода 0,6 л/т и 0,7 л/т, в борьбе с бактериальной гнилью картофеля составила 93,8% и 95,4% соответственно.

Ключевые слова: Зерокс в.к.р., норма расхода, препарат, фузариоз, бактериальная гниль, картофель, поражаемость растений, развитие болезни, биологическая эффективность.

Аннотация. Мақолада Зерокс с.э.к. препаратини картошканинг фузариоз ва бактериал чирии касалликларига қарши қўлаш тўғрисида маълумотлар келтирилган. Тажриба натижасига кўра Зерокс с.э.к. препаратини картошканинг фузариоз касаллигига қарши 0,6 л/т ва 0,7 л/т меъёрида ишлатилганда биологик самарадорлик 94,4% ва 95,4% ташкил этган.

Зерокс с.э.к. препаратини картошканинг бактериал чирии касаллигига қарши 0,6 л/т ва 0,7 л/т меъёрида қўлланилганда эса биологик самарадорлик 93,8% ва 95,4% га тенг бўлган.

Калим сўзлар: Зерокс с.э.к., сарф меъёр, препарат, фузариоз, бактериал чирии, картошка, ўсимликнинг зарарланиши, касалликни ривожланиши, биологик самарадорлик.

Abstract. The article provides information on the use of the drug Zeroks w-s. c. against fusarium and bacterial rot diseases of potatoes. According to the results of the experiment, the biological efficiency of Zeroks w-s. c. was 94.4% and 95.4% when used against Fusarium disease of potatoes at the rate of 0.6 l/t and 0.7 l/t.

When the drug Zeroks w-s. c. was used against bacterial rot disease of potatoes at the rate of 0.6 l/t and 0.7 l/t, the biological efficiency was equal to 93.8% and 95.4%.

Keywords: Zeroks w-s. c., consumption rate, drug, fusarium, bacterial rot, potato, plant damage, disease development, biological efficiency.

ВВЕДЕНИЕ

Картофель по объему производства занимают второе место в мире после зерновых культур, а Россия лидирует по посевным площадям и валовым сборам картофеля, уступая лишь Китаю (Тульчеев, 2006). В Узбекистане среди овощных культур по объему производства картофель занимают первое место.

Картофель - один из основных продуктов питания, “второй хлеб”, кроме того является сырьем для промышленности. Он обладает высокими вкусовыми свойствами,

содержит необходимые для человека минеральные соли, витамины и другие биологически активные вещества. Уровень его потребления составляет 120 кг на человека в год. Это одна из наиболее урожайных культур (Мельникова и др., 1988).

Получения высоких и стабильных урожаев картофеля ограничивается рядом определенных абиотических и биотических факторов среды, в частности, развитием комплекса вредоносных заболеваний, суммарные потери клубней от поражения которыми в отдельные годы достигают 29%.

Несмотря на многовековую историю борьбы с вредными объектами, инфекционные болезни растений имеют высокую распространенность и вредоносность, вызывая значительные потери урожайности сельскохозяйственных культур во всем мире (Танский и др., 1998; Санин, 2003).

Исходя из вышеизложенного, защита картофеля от фитопатогенов является обязательным звеном в технологии возделывания культуры, которая должна включать в себе научно обоснованные приемы, способствующие подавлению возбудителей болезней или ограничению их развития.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Картофель относится к числу культур, в сильной степени поражаемых болезнями, которые нередко являются причиной резкого снижения урожая. Болезни поражают картофель, как во время вегетации, так и в период хранения. Возбудителями болезней картофеля являются грибы, бактерии, вирусы и микоплазменные организмы. Значительный ущерб экономике многих картофелеводческих стран мира наносят такие распространенные болезни как фитофтороз, альтернариоз, ризоктониоз, обыкновенная парша, и др. вызываемых микроскопическими грибами, актиномицетами и другими организмами (Шестеперов, 2005).

Недобор урожая от поражения фитофторозом, сухой пятнистостью, ризоктониозом, бактериозом и другими болезнями составляет в среднем 30% от валового сбора. Отход клубней из-за гнилей в период хранения увеличивается на 5-20% и более (Супрун, 1986).

Посадочный материал, пораженный патогеном в слабой степени и высаженный в почву, становится причиной значительного выпада растений и сокращения урожая картофеля (Тютюрев и др., 2000). Отсюда вытекает важность вопроса защиты картофеля от вредных организмов, в первую очередь возбудителей различных заболеваний, влияние которых негативно сказывается и на количестве, и на качестве урожая.

Фузариозное заболевание широко распространено и вредоносно во всех картофеле производящих регионах. Так, в Саратовской, Тюменской и Читинской области количество пораженных фузариозом клубней достигло 10-18%. При неудовлетворительных условиях хранения потери увеличиваются до 20% и более. На дальнем Востоке от фузариозной гнили при хранении погибает от 10 до 30% клубней. В Болгарии в 1968-1974 гг. от фузариозной гнили погибло 10,3% картофеля. В Германии потери семенного картофеля от гнилей при хранении колеблются в пределах 3-8%.

В Казахстане потери от фузариозной гнилей составляют от 18 до 40%, а гибель семенных клубней достигает 60-70 тыс. тонн в год.

Урожай, полученный от больных клубней при хранении поражается фузариозной гнилью в 1,5-3 раза больше, чем от здоровых. Пораженность фузариозной гнилью влияет на изреженность всходов. Так, на юго-востоке Казахстана при использовании больных клубней для посадки всхожесть картофеля снизились на 14,4-52,1%. Посадка больными

клубнями приводит к снижению урожая на 6,8-14,1%, а при сильной степени поражения - на 26,8-91,0%.

Заболевание вызывают различные виды рода *Fusarium* Lk. Наиболее распространенным и вредоносным является вид *F.sambucinum* (Малюга, 2002). Виды *F.solani*, *F.coeruleum* и другие обычно является сопутствующими и менее распространены и вредоносны.

Конидии возбудителей прорастают при температуре от 2 до 33° С, а оптимальные условия роста наблюдаются при 20° С. Поражение клубней происходит при температуре 2-10° С. Повышение температуры с 2-5 до 8-12° С усиливает развитие болезни на клубнях, а снижение до 2° С - сокращает. Возбудитель наиболее быстро растет и развивается при относительной влажности воздуха 65-100%. Заражаются клубни конидиями гриба преимущественно через механические повреждения кожуры. Места поражения клубней фитотфорозом, разными видами парши, вредителями и фитогельминтами облегчают заражение фузариозом картофеля.

В настоящее время широкое распространение имеют смешанные клубневые гнили картофеля. Основными из них являются: фузариозно-бактериальная, фузариозно-фомозная и фузариозно-фитофторозно-бактериальная гнили.

Бактериальные гнили клубней картофеля имеют повсеместное распространение. Поражение клубней бактериальными гнилями колеблется от 1 до 50%. Ежегодные потери урожая составляют 5-10%, а при нарушении режимов хранения погибает до 30-50% клубней.

Мокрая бактериальная гниль вызывается бактериями рода *Pseudomonas xanthohora* Stopp, которые проникают в клубень через раневые повреждения и чечевички. Мякоть клубня разрушается и постепенно превращается в гниющую массу со спиртовым запахом. Болезнь проявляется при температуре 5° С и усиливается при ее повышении. Снижение температуры до 2° и увеличение ее до 32° С подавляет развитие гнили.

Твердая черная бактериальная гниль появляется при заражении сапротрофными и полусапротрофными бактериями рода *Bacillus* (*Bac.mesentericus*, *Bac.polymyxa* и др. и *Pseudomonas* (*Ps.fluorecens*). Возбудители проникают в клубень только через механические повреждения. Благоприятные условия заражения создаются при наличии избыточного увлажнения в поле и в хранилище. На клубнях образуется твердая черная гниль, отмершие части темнеют, и происходит мумификация. Бактерии *Ps.fluorecens* вызывают развитие болезни при температуре от 2° до 32° С.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Производственное испытание препарата Зерокс, в.к.р (3000 мг/ серебро коллоидное) проводили на поле ф/х «Жамол-Файз Барака» Ташкентского района, Ташкентской области на картофеле.

Обработки клубни картофеля проведены 25 февраля с нормой расхода рабочей жидкости 12-15 л/т. Обследование всходов на культуре картофеля на пораженность фузариозом и бактериальной гнилью проводились в период развития второй пары листьев. На обследуемом участке брали 10 проб по 0,25 м ряда. Учитывали поражение болезнями по следующей шкале (в баллах):

- 0 - здоровые растения;
- 1 - слабое поражение;
- 2 - поражение средней степени;

3 - сильное поражение;

4 - гибель проростка.

Фузариоз взрослых растений картофеля учитывали при массовом цветении. Для этого на участках площадью до 50 га брали 20 пробных площадок. Если площадь участка превышает 50 га, то на каждые последующие 10 га прибавляли по две пробы. В каждой пробе оценивали 10 растений в ряду по следующей шкале:

0 - поражение отсутствует;

1 - слабое заболевание отдельных стеблей без угнетения всего растения, поражено до 25% листовой поверхности;

2 - поражены отдельные стебли с заметным угнетением всего растения, заболеванием охвачено от 26 до 50% листовой поверхности;

3 - растение сильно угнетено и почти не дает урожая, поражено свыше 50% листовой поверхности;

4 - полная гибель растения.

Выделение возбудителей болезней картофеля было проведено в лабораторных условиях по методике В.Д.Поликсенова, А.К.Храмцов, С.Г.Пискун (2004) с использованием влажной камеры.

Процент развития болезней определяли по следующей формуле:

$$P = \frac{(a * b) * 100}{N * K};$$

Где: **P** - процент развития болезни,

E (a • b) - сумма произведения числа пораженных растений (a) на соответствующий им балл поражения (b),

N - общее число учетных растений,

K - высший балл поражения шкалы.

Расчет биологической эффективности препарата производили по формуле:

$$Бэф = \frac{a - б}{a} * 100;$$

Где: **Бэф** - биологическая эффективность,

a - развитие болезни в контроле,

б - развитие болезни в опыте.

Учеты и наблюдения проводились согласно Методическим указаниям ВИЗР (1985) и Госхимкомиссии РУз (2004).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ

Препарат Зерокс, в.к.р (3000 мг/ серебро коллоидное) был испытан в борьбе с фузариозом и бактериальной гнили картофеля.

Проведенные учеты на поражаемость фузариозом картофеля в ф/х «Жамол-Файз Барака» показывают, что в контроле поражаемость составляла 45,7%, при развитии болезни 10,8%,

Наилучший результат показал препарат Зерокс, в.к.р. (3000 мг/л серебро коллоидное) в норме 0,7 л/т, где биологическая эффективность составила 95,4%, при поражаемости растений 2,1%, развитии болезни - 0,5% (таблица 1).

Таблица - 1

Биологическая эффективность фунгицида Зерокс, в.к.р. (3000 мг/ серебро коллоидное) против болезни фузариоза картофеля
(Производственный опыт, Ташкентская область,
Ташкентский район, ф/х «Жамол-Файз Барака», 2023 г)

№	Варианты опыта	Норма расхода, л/т	Поражаемость растений, %	Развитие болезни растений, %	Биологическая эффективность, %
1	Зерокс, в.к.р. (3000 мг/ серебро коллоидное)	0,6	2,5	0,6	94,4
2	Зерокс, в.к.р. (3000 мг/ серебро коллоидное)	0,7	2,1	0,5	95,4
3	Селес Топ 312 FS, к.с.	0,6	3,8	1,0	90,7
4	Контроль - без обработки	—	45,7	10,8	—

Препарат Зерокс, в.к.р. (3000 мг/л серебро коллоидное) в норме 0,6 л/т, где биологическая эффективность составила 94,4%, при поражаемости растений 2,5%, развитии болезни 0,6%. В опытных вариантах наблюдалось интенсивный рост и развитие по сравнению с контролем.

Проведенные учеты на поражаемость бактериальной гнили картофеля показывают, что в контроле поражаемость составляла 20,6%, при развитии болезни 6,5%.

Наилучший результат показал препарат Зерокс, в.к.р. (3000 мг/л серебро коллоидное) в норме 0,7 л/т, где биологическая эффективность составила 95,4%, при поражаемости растений 0,9%, развитии болезни 0,3% (таблица 2).

Препарат Зерокс, в.к.р. (3000 мг/л серебро коллоидное) в норме 0,6 л/т, где биологическая эффективность составила 93,8%, при поражаемости растений 1,1%, развитии болезни 0,4%. В опытных вариантах наблюдалось интенсивный рост и развитие по сравнению с контролем.

Таблица - 2

Биологическая эффективность фунгицида Зерокс, в.к.р. (3000 мг/л серебро коллоидное) против болезни бактериальной гнили картофеля
(Производственный опыт, Ташкентская область,
Ташкентский район, ф/х «Жамол-Файз Барака», 2023 г)

№	Варианты опыта	Норма расхода, л/т	Поражаемость растений, %	Развитие болезни растений, %	Биологическая эффективность, %
1	Зерокс, в.к.р. (3000 мг/ серебро коллоидное)	0,6	1,1	0,4	93,8

2	Зерокс, в.к.р. (3000 мг/ серебро коллоидное)	0,7	0,9	0,3	95,4
3	Селес Топ 312 FS, к.с.	0,6	1,9	0,6	90,8

Биологическая эффективность эталонного препарата Селес Топ 312 FS, к.с. (262,5 г/л + 25 г/л + 25 г/л) в норме расхода 0,6 л/т для фузариоза составила 90,7%, при поражаемости растений 3,8%, развитии болезни 1,0%.

Биологическая эффективность эталонного препарата Селес Топ 312 FS, к.с. (262,5 г/л + 25 г/л + 25 г/л) в норме расхода 0,6 л/т для бактериальной гнили составила 90,8%, при поражаемости растений 1,9% и развитии болезни 0,6%.

Таким образом, препарат Зерокс, в.к.р. (3000 мг/ серебро коллоидное) обладает высокой эффективностью при обработке клубней картофеля против болезни фузариоза бактериальной гнили в нормах расхода 0,6 л/т и 0,7 л/т.

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Биологическая эффективность препарат Зерокс, в.к.р. (3000 мг/ серебро коллоидное) при обработки клубней картофеля в норме расхода 0,6 л/т и 0,7 л/т, в борьбе с фузариоза картофеля составила 94,4% и 95,4%.

При обработке клубней картофеля в норме расхода 0,6 л/т и 0,7 л/т, в борьбе с бактериальной гнили картофеля биологическая эффективность составила 93,8% и 95,4% соответственно.

2. Препарат Зерокс, в.к.р. (3000 мг/ серебро коллоидное) показал высокую эффективность при обработке клубней картофеля в норме расхода 0,6 л/т и 0,7 л/т.

REFERENCES

1. Малюга А.А. Возбудители сухой фузариозной гнили клубней картофеля // Защита и карантин растений, 2002. -№ 1. -С. 34.
2. Мельникова Л.И. Защита овощных культур от вредителей и болезней / Л.И.Мельникова, М.В.Ореховская. – М.: Московский рабочий, 1988. –С.25–28.
3. Поликсенова В.Д., Храмцов А.К., Пискун С.Г. Методические указания к занятиям спецпрактикума по разделу «Микология. Методы экспериментального изучения микроскопических грибов» для студентов 4 курса дневного отделения специальности «G 31 01 01 -Биология». -Мн.: БГУ-, 2004. -36 с.
4. Санин С.С. Основные составляющие звенья система защиты растений от болезней / С.С.Санин // Защита и карантин растений. 2003. -№10. -С.16-21.
5. Супрун В.И. Усовершенствование методов прогнозирования развития фитофтороза картофеля с учетом особенностей сортов и применяемых фунгицидов. Автореф. канд. дис. –Москва, 1986. –16 с.
6. Танский В.И. Фитосанитарная диагностика в интегрированной защите зерновых культур: Методические рекомендации / В.И.Танский, М.М.Левитин, Т.И.Ишкова, В.И.Кондратенко: Сб. метод. рекоменд. По защите растений. -С.Петербург: ВИЗР, 1998. -С. 5-55.

7. Тульчеев В.В. Эффективное размещение производства, хранения и переработки картофеля в регионах страны / В.В.Тульчеев// Картофель и овощи. 2006. -№1. -С. 4-5.
8. Тютюрев С.Л., Ткаченко М.П. Рациональное использование современных фунгицидов / М.П.Ткаченко// Защита и карантин растений. 2000. -№9. -С. 28-30.
9. Шестеперов А.А. Вопросы защиты картофеля от вредных организмов в хозяйствах разного типа / А.А.Шестеперов, А.А.Кузьмичев// Главный агроном. 2005. -№9. -С.54-57.